

Themenpapier

Lebendige Systeme, lebendige Lösungen: Förderung naturbasierter Lösungen in europäischen Landschaften

Angesichts des sich verschärfenden Klimawandels, des Biodiversitätsverlusts und des Drucks auf die Landnutzung in Europa entwickeln sich naturbasierte Lösungen als wirksame, lokal angepasste Strategien zur Bewältigung dieser sich überschneidenden Herausforderungen. Dieses Themenpapier fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus drei europaweiten BiodivClim-Forschungsprojekten - [NAPERDIV](#)¹, [PlantCline](#)², und [NordSalt](#)³ - und einer politisch relevanten Fallstudie von [FutureArcticLives](#)⁴ zusammen. Zusammen erforschen diese Initiativen, wie naturbasierte Lösungen getestet und angepasst werden, um Lösungen für Ackerland, Salzwiesen und arktische Gemeinden zu finden.

Wichtigste Ergebnisse

1. Verwurzelte Resilienz: Mehrjährige Kulturpflanzen und Pflanzenvielfalt als naturbasierte Lösungen

- **Mehrjährige Getreidekulturen** - Kulturen, die zwei oder mehr Jahre lang ertragreich bleiben, wie Roggen, Reis, Gerste und Weizengras - bieten vielversprechende naturbasierte Lösungen zur Verringerung der Umweltauswirkungen in der Landwirtschaft. Diese nachwachsenden Pflanzen benötigen weniger Bodenbearbeitung, Düngemittel und Pestizide und verbessern gleichzeitig die Bodengesundheit, die Nährstoffbindung und die Biodiversität. Einige von ihnen, darunter mehrjähriger Reis, liefern bereits Ergebnisse, andere werden durch Züchtung weiterentwickelt. (NAPERDIV - Europa)
- **Genotypen von Walderdbeeren** in ganz Europa zeigen eine starke lokale Anpassung, insbesondere in extremen Umgebungen. Nördliche Populationen passen sich besser an Licht- und Temperaturschwankungen an, aber geringere Niederschläge führen zu unterschiedlichen Ergebnissen in allen Regionen. Bei der genetischen Analyse wurden Gene identifiziert, die mit der Temperaturanpassung und der Blüte zusammenhängen und für Zuchtprogramme nützlich

sind, die auf künftige Klimazonen zugeschnitten sind. Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, die lokale genetische Vielfalt der Walderdbeere *in situ* zu erhalten, und verweisen auf die Grenzen von Strategien wie der unterstützten Migration unter komplexen klimatischen Bedingungen. In künftigen Studien muss untersucht werden, ob diese Schlussfolgerungen für alle mit Kulturpflanzen verwandten Wildarten gelten. (PlantCline - Europa)

2. Salzwiesen in den nordischen Ländern: Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Küsten durch gezielte Wiederherstellung

- Die Salzwiesen in den nordischen Regionen spielen eine begrenzte Rolle bei der Kohlenstoffspeicherung, sind aber für die Klimaanpassung von entscheidender Bedeutung, da sie natürlichen Hochwasserschutz, Erosionsschutz und Unterstützung der biologischen Vielfalt bieten. Die Forschung zeigt, dass die natürliche Regeneration und Wiederherstellung - wie die Wiederanbindung an die Gezeiten und die Wiederansiedlung von Sedimenten - kosteneffizienter ist als eine aktive Wiederherstellung, z. B. durch Bepflanzung oder Düngung. Die Erholung hängt

1. Fußnoten sind im Informationsblatt zu finden.

stärker von der früheren Landnutzung und dem Weidedruck als von Klimafaktoren ab. Deshalb sind maßgeschneiderte, standortspezifische Konzepte erforderlich. Es ist zu beachten, dass die Zeiträume für die Erholung und Wiederherstellung der Natur lang sind (Jahrzehnte) und dies daher bei den standortspezifischen Überlegungen ebenfalls berücksichtigt werden sollte. Um die Ergebnisse der Wiederherstellung zu verbessern, ist eine harmonisierte EU-Typologie und ein Überwachungsrahmen dringend erforderlich. (NordSalt - Nordeuropa)

3. Lokales Wissen, lokale Wirkung: Anpassung von naturbasierten Lösungen an soziale und ökologische Umgebungen

- Ein Netzwerk aus Landwirtschaftsbetrieben in Frankreich und die Zusammenarbeit von Interessengruppen aus fünf

Kontext: Naturbasierte Lösungen in produktionsorientierten Landschaften

Auf europäischer Ebene wächst das Interesse an naturbasierten Lösungen, doch **die Umsetzung bleibt uneinheitlich**. Zwar unterstützen einige politische Rahmenwerke der EU die Grundsätze naturbasierter Lösungen, aber nur **35 % beziehen sich ausdrücklich darauf** und nur wenige sind durch verbindliche Mechanismen abgesichert⁵. Diese Diskrepanz zwischen politischen Ambitionen und durchsetzbaren Maßnahmen verdeutlicht die Notwendigkeit einer stärkeren sektorübergreifenden Integration von naturbasierten Lösungen.

Naturbasierte Lösungen wurden auf der 5. Umweltversammlung der Vereinten Nationen definiert als:

„Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, Wiederherstellung, nachhaltigen Nutzung und Bewirtschaftung natürlicher oder veränderter Land-, Süßwasser-, Küsten- und Meeresökosysteme, die soziale, wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen wirksam und anpassungsfähig angehen und gleichzeitig **menschliches Wohlergehen, Ökosystemdienstleistungen, Widerstandsfähigkeit und Biodiversität fördern**.“

Ländern (Frankreich, Italien, Dänemark, Schweden und dem Vereinigten Königreich) ermöglichten Tests mit der Graugrünen Quecke unter realen Bedingungen und trugen zur Entwicklung einer **nachhaltigen Wertschöpfungskette** bei. Diese Bemühungen zeigen, dass **die von den Landwirten ausgehende Innovation mithilfe einer Beteiligung der Interessengruppen** der Schlüssel dazu sind, dass die Forschung Wirkung zeigt. (NAPERDIV - Europa)

- In den arktischen Regionen Schwedens und Norwegens **sehen Rentierzüchter den Landnutzungswandel als größere Bedrohung an als den Klimawandel**. Die Einbeziehung von **indigenem und lokalem Wissen** ist unerlässlich, um Veränderungen im Nahrungsmittelsystem zu verstehen und sicherzustellen, dass naturbasierte Lösungen in lokalen Gegebenheiten verankert sind. (FutureArcticLives - Schweden und Norwegen)

„Lebendiges Wissen in dünnbesiedelten Gegenden“ - Naturbasierte Lösungen in abgelegenen Landschaften

In der Arktis, wo der Klimawandel schneller voranschreitet als anderswo, **eröffnen naturbasierte Lösungen eine Möglichkeit, sowohl Ökosysteme als auch traditionelle Lebensweisen zu schützen**. Von der Rentierzucht bis zur Küstenfischerei bewirtschaften indigene Völker und lokale Gemeinschaften seit Langem Land und Meer mit nachhaltigen, anpassungsfähigen Praktiken, die tief in der Region verwurzelt sind - Praktiken, die selbstredend mit den Grundsätzen naturbasierter Lösungen übereinstimmen.

Das **FutureArcticLives**-Projekt untersuchte, wie naturbasierte Lösungen in den arktischen Regionen Skandinaviens und Grönlands umgesetzt werden können und welche rechtlichen Hürden ihrer Einführung entgegenstehen. Durch bioökonomische Modellierung und an den Gemeinschaften orientierte Forschung bewertete das Projekt die Auswirkungen verschiedener Klimaszenarien auf die kleinen Nutzer natürlicher Ressourcen und identifizierte mögliche Anpassungsstrategien.

In **Schweden und Norwegen** veranschaulicht die von den Saami praktizierte Rentierzucht einen naturbasierten Ansatz, der auf ökologischem Wissen und saisonaler Mobilität beruht. Doch die Lebensfähigkeit dieser Existenzgrundlage wird durch den Klimawandel zunehmend bedroht. Konsultationen ergaben zwei Anpassungsstrategien: entweder die Beibehaltung der derzeitigen Herdengröße mit zusätzlicher Fütterung oder die Reduzierung der Herdengröße, um die ökologischen Grenzen einzuhalten. Letzteres - die Begrenzung der Herden auf die natürliche Tragfähigkeit des Landes - entspricht besser den Zielen naturbasierter Lösungen, da es die Biodiversität in der Tundra fördert und die Umweltbelastung verringert.

Im nordnorwegischen **Porsangerfjord** sehen sich die Kleinfischer mit rückläufigen Beständen, sich ändernden Quotenregelungen und dem Auftreten invasiver Arten konfrontiert. Auch hier entstehen naturbasierte Lösungen durch lokale Bemühungen um die Wiederherstellung der Meeresumwelt: Die Schaffung künstlicher Kelpwälder und die Wiederbelebung der Kabeljaufischerei durch Aquakultur zielen darauf ab, die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme zu verbessern und die Nahrungsmittelversorgung zu sichern.

Das Projekt hat jedoch auch gezeigt, dass der **Governance-Rahmen die Umsetzung naturbasierter Lösungen** häufig eher behindert als unterstützt. In **Grönland** beispielsweise besteht die Gefahr, dass die vorgeschlagene Einführung übertragbarer Einzelquoten (ITQ), die auf Modellen aus anderen Ländern beruhen, mit den lokalen sozialräumlichen Gegebenheiten kollidiert und die traditionellen Bewirtschaftungspraktiken stört. Im Gegensatz dazu bietet das **norwegische Finnmark-Gesetz⁶ von 2005** einen günstigeren Rahmen: Es übertrug 95 % des Landes an die lokale Bevölkerung. Obwohl diese Politik rechtlich neutral ist, unterstützt sie effektiv die Landnutzungsrechte der Saami, indem sie deren Rolle bei der nachhaltigen Landbewirtschaftung anerkennt. Diese Art der Gesetzgebung bietet einen fruchtbareren Boden für naturbasierte Lösungen, die an die lokalen Gegebenheiten angepasst sind.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Projekts ist, dass **viele Praktiken in der Arktis bereits ausgesprochen naturbasiert sind**, dass aber eine starre Politik ihrer Flexibilität und lokalen Besonderheit nicht gerecht wird. In diesen Regionen müssen die naturbasierte Lösungen **gemeinsam mit den Gemeinschaften entwickelt werden, deren Leben eng mit den Ökosystemen an Land und im Meer verbunden ist**.

In **abgelegenen und postkolonialen Kontexten** schließlich hängt der Erfolg von naturbasierten Lösungen in hohem Maße von der **Koproduktion von Wissen und einer kooperativen Governance** ab. Die Integration von indigenem und lokalem Wissen ist nicht nur ein Akt der Anerkennung, sondern eine wesentliche Voraussetzung für wissenschaftliche Relevanz, das Vertrauen der Gemeinschaften und eine langfristige Widerstandsfähigkeit sowohl der Ökosysteme als auch der von ihnen abhängigen Gesellschaften.

In produktionsorientierten Landschaften - z. B. in der Land- und Forstwirtschaft oder der Fischerei - können naturbasierte Lösungen ein **wirksames Instrument** zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit und der langfristigen Lebensfähigkeit sein⁷. Durch die Förderung der Biodiversität und der Ökosystemleistungen können naturbasierte Lösungen eine hochwertige Nahrungsmittelproduktion unterstützen, den Klimawandel eindämmen und die negativen Auswirkungen einer intensiven Landnutzung verringern. Sie bieten auch einen Zusatznutzen für die **öffentliche Gesundheit, die wirtschaftliche Resilienz** und die **soziale Gerechtigkeit⁸**.

Allzu oft werden naturbasierte Lösungen nur im engeren Sinne betrachtet - als Erhaltungsmaßnahmen oder Maßnahmen zur Kohlenstoffsequestrierung. Ihr wahrer Wert liegt jedoch in einer **ganzheitlichen, langfristigen Planung**, die die **lokalen ökologischen Bedingungen, sozioökonomischen Gegebenheiten** und **klimatischen Schwachstellen** berücksichtigt⁹. Damit naturbasierte Lösungen eine dauerhafte Wirkung entfalten können, müssen sie in systemische, ortsbezogene Strategien eingebettet sein und nicht in kurzfristige oder auf ein einziges Ziel ausgerichtete Interventionen¹⁰.

Schlüsselergebnisse für die Erhaltung der Biodiversität und Gesundheit des Bodens

Resilienz der Landwirtschaft in einem sich verändernden Klima

Die BiodivClim-Projekte **NAPERDIV** und **PlantCline** untersuchten, wie nachhaltige Nutzpflanzen eine klimaresiliente Landwirtschaft in Europa unterstützen können.

Mehrjährige Getreidesorten für eine nachhaltige Landwirtschaft

NAPERDIV bewertete das Potenzial mehrjähriger Getreidekulturen - die jedes Jahr nachwachsen, ohne dass sie neu gepflanzt werden müssen -, wie sie eine breite Palette an Ökosystemleistungen erbringen. Dazu gehören die Getreide- und Futterproduktion (Versorgungsleistungen), aber auch der Schutz des Bodens, der Nährstoffkreislauf und der Klimaschutz (unterstützende und regulierende Leistungen). Da mehrjährige Pflanzen jedes Jahr nachwachsen, verringern sie auch den Bedarf an häufiger Bodenbearbeitung und machen den jährlichen Kauf und die Aussaat von Saatgut überflüssig, was die Landwirte entlastet.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Graugrünen Quecke (*Thinopyrum intermedium*), die als Modellpflanze für die Erprobung von mehrjährigen Systemen in verschiedenen

Klimazonen und auf verschiedenen Böden verwendet wird. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

- **Gesündere Böden:** Die Graugrüne Quecke hat tiefere und dichtere Wurzeln als herkömmliches Getreide und verbessert die Wasser- und Nährstoffeffizienz, die Kohlenstoffspeicherung und die mikrobielle Vielfalt.
- **Sauberere Eingänge:** Es werden weniger Stickstoffdünger und Pestizide benötigt, was das Risiko der Wasser- und Luftverschmutzung verringert.
- **Größere Widerstandsfähigkeit:** Die Graugrünen Quecke unterstützt vielfältige Nahrungsnetze im Boden und verbessert den Nährstoffkreislauf auch unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen.

Obwohl die Vorteile für die Umwelt klar auf der Hand liegen, liefert die Graugrünen Quecke nach wie vor geringe Kornerträge, was seine unmittelbare Verbreitung einschränkt. Weitere Forschungsarbeiten sind erforderlich, um die Kompromisse zwischen den Erträgen (Versorgungsleistungen) und anderen

Ökosystemvorteilen zu bewerten und um die Züchtung produktiverer mehrjähriger Pflanzen zu unterstützen.

Im Rahmen von **NAPERDIV** testete ein Netzwerk von 20 Pionierlandwirten in Frankreich die Graugrüne Quecke in Kleinfeldversuchen unter verschiedenen Boden-, Klima- und Bewirtschaftungsbedingungen. Die Landwirte wurden entweder durch den Wunsch nach Innovation oder durch die Notwendigkeit motiviert, Lösungen für agronomische, wirtschaftliche oder klimatische Herausforderungen zu finden. Ihre aktive Beteiligung erwies sich für die Integration der Graugrünen Quecke in reale landwirtschaftliche Systeme als wesentlich. Diese Erfahrung zeigt, dass von den Landwirten ausgehende Innovationen, die durch wissenschaftliche Zusammenarbeit unterstützt werden, der Schlüssel zur Überbrückung der Kluft zwischen Forschung und Praxis sind - und zur Ausweitung von naturbasierten Lösungen in der Landwirtschaft.

Genetische Vielfalt für die Klimaanpassung

Im Rahmen des **PlantCline**-Projekts wurde untersucht, wie die genetische Vielfalt von Pflanzen die Resilienz gegenüber dem Klimawandel unterstützt. Im Mittelpunkt standen **200 Genotypen der Walderdbeere (*Fragaria vesca*)** aus Nord- und Südeuropa.

Abbildung 1: Versuchspflanzen der Walderdbeere (*Fragaria vesca*) unter Regenschutz in der Feldstation in Rascafria, Spanien. Bildnachweis: Dries Bonte.

Wiederherstellung der nordischen Salzwiesen: Unterstützung der Widerstandsfähigkeit der Küstengebiete und der Biodiversität

Salzwiesen sind lebenswichtige Küstenökosysteme, die zahlreiche Umweltvorteile bieten, darunter die Förderung der Biodiversität, Erosionsschutz und Hochwasserschutz. Obwohl ihr Kohlenstoffbindungspotenzial in der nordischen Region begrenzt ist - es wird auf weniger als 0,02 % der nationalen jährlichen CO₂-Emissionen geschätzt -, ist ihr Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel und zur Wiederherstellung von Ökosystemen erheblich und wird oft nicht ausreichend anerkannt¹¹.

- Die **nördlichen Genotypen** zeigten eine größere Anpassungsfähigkeit an Umweltveränderungen - insbesondere bei der Anpassung der Blütezeiten an Licht und Temperatur - als die südlichen.
- Im Rahmen des Projekts wurden **Schlüsselgene** identifiziert, die **mit der Süße der Früchte und der Trockentoleranz** zusammenhängen und wertvolle Ansatzpunkte für eine **klimaresiliente Züchtung** bieten.
- Anhand dieser Daten entwickelten die Forscher **Prognosemodelle**, um vorherzusagen, wie verschiedene (morphologische, demografische und physiologische) Merkmale der Erdbeere auf künftige Klimaszenarien reagieren. Diese Modelle unterstreichen die Bedeutung von **an die lokalen Gegebenheiten angepasste Populationen** und legen nahe, dass **breit angelegte Strategien wie die unterstützte Migration nur begrenzte Vorteile** für die Walderdbeere bieten.

Insgesamt untermauern diese Ergebnisse die Argumente für eine **In-situ-Erhaltung der genetischen** Vielfalt und verdeutlichen, wie einheimische Pflanzeigenschaften zu einer nachhaltigeren, anpassungsfähigeren Pflanzenentwicklung beitragen können.

Die Ergebnisse des **NordSalt**-Projekts zeigen mehrere wichtige Erkenntnisse und Möglichkeiten auf, wie deren Wert durch gezielte naturbasierte Lösungen gesteigert werden kann:

- **Maximierung der Wirksamkeit einer Wiederherstellung durch die Arbeit mit natürlichen Prozessen.** Techniken wie die Wiederanbindung an die Gezeiten und die Wiederansiedlung von Sedimenten sind für die Erhöhung der Kohlenstoffvorräte und die Verringerung der Methanemissionen wirksamer als eine Bepflanzung oder Düngung allein.

- **Der Kontext spielt eine Rolle: Die Landnutzung und Beweidung in der Vergangenheit beeinflussen die Erholung stark.** An vielen Standorten hatten Weidedruck und frühere Landbewirtschaftung einen größeren Einfluss auf die Pflanzengemeinschaften als klimatische Faktoren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von maßgeschneiderten Wiederherstellungsplänen, die auf die örtlichen ökologischen Bedingungen und sozioökonomischen Gegebenheiten abgestimmt sind.
- **Erschließung eines größeren Potenzials durch harmonisierte Klassifizierung und Überwachung.** Die ökologische Vielfalt der Salzwiesen wird von den derzeitigen nationalen Typologien nicht vollständig erfasst. Ein gemeinsames EU-weites Klassifizierungssystem und EU-weite Überwachungsstandards würden die Koordinierung verbessern, eine bessere Verfolgung des Sanierungsfortschritts ermöglichen und die Entwicklung von Maßnahmen im Rahmen des EU-Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur unterstützen.

- **Die Wiederherstellung der Natur braucht Zeit.** Die Wiederherstellung von Salzwiesen wird oft Jahrzehnte dauern, bis die Vorteile dieser wiederhergestellten Lebensräume voll zum Tragen kommen (ein Grund mehr, die bestehenden Salzwiesen vor weiterem Verlust zu schützen).

Auch wenn die nordischen Salzwiesen keine großen Kohlenstoffsenken sind, so sind sie doch hochwertige Ökosysteme, die eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung der Natur, der Widerstandsfähigkeit der Küsten und dem anpassungsfähigen Landmanagement spielen. Investitionen in ihre Wiederherstellung durch evidenzbasierte, kontextspezifische Ansätze kommen sowohl der Natur als auch den Menschen zugute und machen sie zu einem strategischen Aktivposten in der Klima- und Biodiversitätspolitik.

Abbildung 2: Foto links: Bodenerhebung in Dänemark 2021 Bildnachweis: Simon Thomsen. Foto rechts: Schulung zur Messung von Treibhausgasen in Deutschland, April 2022. Bildnachweis: Marianna Lanari.

Link zu den Quellen

NAPERDIV
PlantCline
NordSalt
FutureArcticLive

Die in diesem Themenpapier verwendeten wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie im Informationsblatt zu diesem Briefing, das Sie von folgender Website herunterladen können: www.biodiversa.eu/policy-briefs/

Fotos: Unsplash

Kontakt

contact@biodiversa.eu
www.biodiversa.eu

@Biodiversa.eu

@BiodiversaPlus

Über dieses Themenpapier

Dieses Themenpapier ist Teil einer Informationsreihe über praktische, wissenschaftlich fundierte Strategien, um Europas Böden, Wälder und Landschaften widerstandsfähiger zu machen, basierend auf den wichtigsten Ergebnissen der von Biodiversa+ finanzierten BiodivClim-Forschungsprojekte.

Die Reihe der Biodiversa+ Policy Briefs kann unter www.biodiversa.eu/policy-briefs/ abgerufen werden.

Diese Veröffentlichung wurde von Biodiversa+ in Auftrag gegeben und betreut und von Marion Ferrat und Julie De Bouville erarbeitet.

Die hier vorgestellten zentralen Forschungsergebnisse wurden von Forschenden aus den BiodivClim-Forschungsprojekten mitgestaltet und validiert: NAPERDIV, PlantCline, NordSalt und FutureArcticLive. Die dargelegten Ansichten und Meinungen sind die der Autorinnen und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Kommission oder aller Biodiversa+-Partner wider.

Kofinanziert von
der Europäischen Union
im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung
Nr. 642420

Erstellt im August 2025.